

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 49-54
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13712900>

Implementasi Gerakan Sadar Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada UMK di Kelurahan Batu Teritip

Iqri Pebriyadi¹, Riska Rahmadani¹, Indira Puja Rachmawati^{1*}, Raisa Dyanny Salahuddin¹, Abyadh Farras¹, Alyssa Rachmadhini², Anggraini Fahira³, Zafira Ramadhani³, Ariel Ramadhan Harianja³, Fiera Dwi Rahmadhany³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

³Fakultas Teknik, Universitas Riau

*Email: indira.puja0679@student.unri.ac.id

Abstrak

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin kehalalan produk, khususnya bagi umat Muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan Muslim dan non-Muslim, khususnya dalam sektor kuliner halal. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mendukung sertifikasi halal melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta memfasilitasi program sertifikasi halal gratis, SEHATI, khusus bagi UMK. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi serta pendampingan UMK dalam pendaftaran sertifikasi halal gratis oleh mahasiswa Kukerta Universitas Riau dilakukan sebagai bentuk Pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Batu Teritip. Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa mayoritas UMK di kelurahan ini belum bersertifikasi halal pada produknya. Adapun sebanyak 25 pelaku UMK bersedia berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal. Pelaksanaan program ini mencakup observasi, wawancara, sosialisasi, serta pendampingan teknis dalam pendaftaran sertifikasi halal melalui skema self-declare, dengan hasil yang menunjukkan respons positif dari pelaku usaha di Kelurahan Batu Teritip.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha, UMK, Produk Halal, Kelurahan Batu Teritip

Abstract

Halal certification plays an important role in ensuring the halal status of products, especially for the Muslim community. As a country with the largest Muslim majority population, Indonesia has great potential to attract both Muslim and non-Muslim tourists, especially in the halal culinary sector. In addition, the Indonesian government has supported halal certification through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, as well as facilitating a free halal certification program, SEHATI, specifically for micro and small enterprises. Furthermore, the socialization activities and assistance for small and medium enterprises (SMEs) in the free halal certification registration by Kukerta students from the University of Riau were carried out as a form of community service in Batu Teritip Village. Based on observations and interviews, it was found that the majority of small and medium enterprises (SMEs) in this sub-district have not certified their products as halal. As many as 25 small and medium enterprises (SMEs) are willing to participate in the halal certification process. The implementation of this program includes observation, interviews, socialization, and technical assistance in the halal certification registration through the self-declare scheme, with results showing a positive response from business actors in Batu Teritip Village.

Keywords: Halal Certification, Business Actors, SMEs, Halal Products, Batu Teritip Village

Article Info

Received date: 23 Agustus 2024

Revised date: 02 September 2024

Accepted date: 06 September 2024

PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan utama yang sangat penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, dan yang paling sering menjadi pertimbangan utama adalah cita rasa, meskipun terkadang aspek kehalalan diabaikan. Untuk memastikan kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan kajian khusus yang melibatkan berbagai

disiplin ilmu, seperti ilmu pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, serta pemahaman terhadap syariat. Faktanya, banyak produk yang beredar di masyarakat belum semuanya memiliki jaminan kehalalan, meskipun para pelaku usaha mengklaim bahwa produk yang mereka jual adalah halal.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, yang (84,35% dari 281 juta jiwa) tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya sebuah produktivitas dan permintaan produksi yang bersifat halal di Indonesia. Hal ini karena secara otomatis kaum muslim akan menjadi konsumen terbesar (mayoritas) di negeri ini. Besarnya perhatian secara global terhadap kehalalan suatu produk membuat masyarakat sadar akan pentingnya produk halal untuk menghindari keraguan yang dimiliki konsumen. Halal dalam islam secara umum dibagi ke dalam tiga kriteria yaitu Halal Zatnya, Halal Cara memperolehnya, dan halal prosesnya (Rumnah, R., Hamidah, H., & Marsiah, M., 2022). Maka dari itu, untuk memastikan kehalalan sebuah produk dan menghilangkan keraguan pada konsumen diperlukan adanya gerakan sadar halal yang diimplementasikan dalam bentuk "sertifikat halal".

Sertifikat Halal merupakan sebuah bentuk jaminan bahwa produk yang dijual, dikonsumsi dan dihasilkan oleh produsen sudah terjamin kehalalannya dan telah memenuhi standar halal yang diakui dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pengakuan kehalalan suatu produk sendiri dikeluarkan dan diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Pardiansyah & Abduh, 2020). Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan dan mengesahkan kebijakan terkait sertifikasi halal di Indonesia melalui Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahkan, sebagai bentuk dukungannya, pemerintah memfasilitasi sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI. Program ini diluncurkan untuk memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikat halal secara gratis.

Program ini tentu menjadi sebuah kesempatan besar dan peluang yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha khususnya bagi UMK. UMK sendiri memegang peran penting dalam perekonomian global. Meskipun kapasitas produksinya tidak sebesar industri berskala nasional, UMK memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Dalam usaha untuk bertahan dan bersaing di lingkungan bisnis yang cepat berubah, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi elemen penting dalam strategi pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, Tim Kukerta Universitas Riau membuat sebuah gerakan sadar halal yang diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal sebagai bentuk kepedulian tim terhadap pelaku usaha khususnya UMK di Kelurahan Batu Teritip yang terletak di Kota Dumai.

Kelurahan Batu Teritip merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan yang terletak di Kota Dumai. Kelurahan Batu Teritip termasuk kelurahan yang memiliki banyak pelaku usaha. Selama melakukan survey, tim Kukerta Universitas Riau menemukan ada sekitar 30 – 50 pelaku usaha. Namun, mayoritas pelaku UMK di Kelurahan Batu Teritip ternyata belum memiliki bahkan cenderung tidak mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis oleh pemerintah. Adapun sebagian dari pelaku UMK juga tidak menganggap penting adanya sertifikat halal untuk usaha mereka sehingga tidak terlalu tertarik untuk ikut daftar program ini. Meskipun demikian, terdapat sebanyak 25 pelaku usaha UMK di Kelurahan Batu Teritip yang bersedia dan antusias ikut program sertifikasi halal tersebut.

Program yang dijalankan oleh Tim Kukerta Universitas Riau di Kelurahan Batu Teritip sangat penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Dengan menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMK belum mengetahui bahkan tidak menganggap penting sertifikasi halal, program ini menjadi langkah edukatif untuk membangun kesadaran dan dorongan agar mereka lebih peduli pada jaminan kehalalan produk. Hal ini karena sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan sebuah produk, sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasarnya hingga global, meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memberikan nilai tambah untuk produk tersebut.

METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Batu Teritip oleh mahasiswa Kukerta Universitas Riau yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan melihat secara langsung objek dan fenomena di lokasi pengabdian. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi hal-

hal apa saja yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mahasiswa dapat secara penuh melakukan pengabdian untuk masyarakat di Kelurahan Batu Teritip. Adapun dari hasil pengamatan, diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Batu Teritip memiliki potensi dalam hal UMK, hanya saja mayoritas UMK tersebut belum memiliki sertifikat halal usaha. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa KUKERTA memiliki inisiatif untuk mengadakan program kerja tersebut.

2. Wawancara

Setelah melakukan observasi, tahapan selanjutnya yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada para pelaku usaha di Kelurahan Batu Teritip. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis dari pemerintah dan tidak mengetahui apa manfaat dari adanya sertifikat halal untuk usaha mereka. Maka dari itu, mahasiswa KUKERTA berniat melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus pengimplementasian sertifikasi halal yang langsung dipandu oleh tim badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH).

3. Pelaksanaan

Setelah melihat antusiasme yang ditunjukkan para pelaku usaha di Kelurahan Batu Teritip terhadap program sertifikasi halal, kami mahasiswa KUKERTA merealisasikan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, kemudian, dilanjutkan dengan survey ke masing-masing lokasi tempat pelaku usaha di Kelurahan Batu Teritip. Selama pelaksanaan survey dan penginputan data, pelaku usaha yang berminat mengurus data-data untuk sertifikasi halal tercatat sebanyak 25 pelaku usaha.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Aksi Gerakan Sadar Halal ini diwujudkan dalam sebuah Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMK sekaligus pendampingan pendaftaran program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema self-declare. Adapun tujuan dari aksi gerakan ini menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam (Kurniawan, 2021) yaitu: 1) Meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikat dan label halal untuk mempercepat pertumbuhan bisnis mereka; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal; 3) Memperkuat produk halal yang dihasilkan oleh pelaku UMK; 4) Meningkatkan jumlah UMK yang mematuhi ketentuan halal; dan 5) Meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk UMK di pasar lokal maupun internasional.

Selanjutnya, hasil dan ketercapaian sasaran dari program ini menunjukkan respons yang positif dari para pelaku usaha di kelurahan Batu Teritip. Adapun Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan

Tahap ini dimulai dari melakukan observasi menyeluruh ke setiap rumah warga. Lalu, dilanjutkan melakukan wawancara terkait kesediaan para pelaku usaha untuk ikut serta dan terlibat dalam proses kegiatan sertifikasi halal. Selanjutnya, mahasiswa Kukerta juga melakukan koordinasi dengan menghubungi dan memastikan kedatangan pihak Pendamping Produk Halal (PPH) ke lokasi pengabdian KUKERTA.

Gambar 1. Wawancara dengan Pelaku Usaha Kelurahan Batu Teritip terkait Sertifikasi Halal

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan dan Penyampaian Materi

Setelah perencanaan sudah matang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dilakukan secara offline pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 mulai pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB di Aula Kelurahan Batu Teritip. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Firmanto selaku lurah Kelurahan Batu Teritip, Tim Pendamping Produk Halal (PPH), Mahasiswa KUKERTA Universitas Riau dan pelaku usaha di Kelurahan Batu Teritip. Adapun, penyampaian materi Materi yang disampaikan selama pelatihan meliputi:

- Pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil setelah diberlakukannya UU JPH
- Sertifikasi halal gratis untuk usaha mikro dan kecil melalui skema self-declare
- Tahap dan Alur pembuatan NIB dan Sertifikat Halal

Gambar 2. Penyampaian Materi Terkait Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK

Selanjutnya, setelah diadakannya kegiatan sosialisasi, Tim PPH bersama mahasiswa KUKERTA melakukan survey ke rumah pelaku usaha yaitu sebanyak 25 orang pelaku usaha. Selama survey diketahui usaha yang dimiliki pelaku usaha bermacam-macam yaitu kue basah, gorengan, serabi, brownies, keripik ubi, pisang goreng, es dawet, es lilin, dan lainnya. Di samping itu, selama survei berlangsung, tim PPH melakukan pendampingan pembuatan NIB, dan Penginputan data kea kun SiHalal.

Gambar 3. Survey ke tempat produksi pelaku usaha

Gambar 4. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Tahap tutorial/ panduan pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha (PU). Tahap ini menjelaskan persyaratan, dokumen, serta langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis melalui situs ptsp.halal.go.id. Pada tahap ini, PPH selaku pendamping akan mendampingi pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB, akun OSS dan Akun SiHalal sebagai langkah pembuatan sertifikat halal.

Gambar 5. Tampilan untuk Login ke Akun SiHalal

Gambar 6. Tampilan Beranda akun SiHalal bagian Profil Pelaku Usaha

KESIMPULAN

Sertifikasi halal kini semakin menjadi perhatian di kalangan pelaku usaha, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sertifikasi ini bukan hanya sekadar jaminan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga merupakan standar mutu yang diakui secara global. Dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk halal, sertifikasi halal menjadi kunci penting bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Program sertifikasi halal yang dilakukan oleh Tim Kukerta Universitas Riau di Kelurahan Batu Teritip merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha lokal mengenai pentingnya sertifikasi halal. Temuan bahwa mayoritas pelaku UMK di daerah tersebut belum memahami pentingnya sertifikasi halal menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk edukasi dan pendampingan. Program ini juga berhasil mendapatkan respons positif dari 25 pelaku usaha yang antusias untuk mengikuti sertifikasi halal tersebut, menunjukkan bahwa masih ada potensi besar dalam peningkatan kualitas usaha lokal.

Hasil dari program sertifikasi halal ini memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMK di Kelurahan Batu Teritip. Selain memberikan jaminan kehalalan produk, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Program ini membuktikan bahwa dengan edukasi yang tepat, pelaku usaha dapat lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan. (2021). Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. [Kemenag.Go.Id](https://kemenag.go.id).
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Rumnah, R., Hamidah, H., & Marsiah, M. (2022). Makanan dan minuman yang baik dan halal menurut Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 223-231.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 016-042. doi:<https://doi.org/10.37812/aliqitishod>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1 – 9.